

Investigación científica e Inteligencia Artificial: perspectivas constitucionales^()*

Joaquín SARRIÓN ESTEVE*

*Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo (...)
Mi libertad es tango de par en par abierto
Y es blues y es cueca y choro, danzón y romancero
Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo
Y es murga y sinfonía y es coro en blanco y negro
Mi libertad es tango que baila en diez mil puertos
Y es rock, malambo y salmo y es ópera y flamenco
Mi libertango es libre, poeta y callejero
Tan viejo como el mundo, tan simple como un credo (...)"*
(Libertango, A. Piazzola)

Sumario: 1. Introducción 2. Hacia un nuevo tango jurídico: los principios jurídicos y éticos del tecnoderecho en la investigación científica 3. Los principios éticos en la investigación con sistemas de IA según la IA 4. Conclusiones

1. Introducción

Sin duda, la Inteligencia Artificial ha venido para quedarse. Ahora bien, ¿qué podemos entender por inteligencia artificial? ¿hay -realmente- una inteligencia artificial? Como es bien sabido, no hay, una definición precisa, comúnmente aceptada, hoy en día, de lo que es inteligencia artificial o lo que debemos entender como tal¹, ni siquiera de lo que puede llegar a ser capaz esta tecnología².

No obstante, podemos considerar que para que una innovación tecnológica pueda ser calificada de "inteligente", tendría, por un lado, que contener un componente tecnológico, y, por tanto, no biológico, esto es, que consistir en instrumento(s) y/o procedimientos industriales, a la vez que, goce de la capacidad de entender o comprender, y de resolver problemas³.

Quizá es algo común hacer referencia al famosa prueba o test de Turing, como fórmula que permitiría potencialmente identificar lo que es una IA, aunque Turing no se refiera de forma explícita al concepto,

(*) Reconocimientos: Este trabajo se realiza en el ámbito y como resultado de la Cátedra Jean Monnet Gobernanza y Regulación en la Era Digital -Proyecto 101127331 *GovReDig*. Financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados son los del autor y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo y Cultural Europeo (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consideradas responsables de las mismas.

* Profesor Titular de Derecho constitucional, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

¹ Así, en C. Benlloch Domènech, J. Sarrión Esteve, *Los derechos fundamentales ante las aporías de la era digital*, en *Cuestiones constitucionales. Revista mexicana de Derecho Constitucional*, 46/2022, p. 8 (<https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2022.46.17046>).

² Si bien, esta inteligencia artificial, o esta tecnología "inteligente" puede tener una potencialidad inmensa. Véase, a propósito de su capacidad, el estupendo libro de R. López de Mántaras, y P. Meseguer González, *Inteligencia artificial*, Madrid, 2017.

³ Si seguimos las definiciones que, para "tecnología" y "artificial", respectivamente, facilita el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

en el sentido de que una máquina pueda aparentar ser una persona humana, sin posibilidad de otra persona pueda distinguirla de una verdadera persona humana⁴.

De hecho, la complejidad de definir la inteligencia artificial ha motivado que se hable de “inteligencias artificiales” en plural, diferenciando el nivel o grado de inteligencia existente⁵ y, en particular, entre IA débil e IA fuerte, siendo ésta última la que es capaz de un pensamiento equivalente al humano o, incluso, en algún caso, superarla, lo que se denomina súper Inteligencia Artificial⁶; mientras que la débil no llega a tanto, si bien sería más avanzada que los antecedentes de la IA que constituyeron los llamados “sistemas expertos” y que constituyen soportes o ayudas al ser humano en la toma de decisiones.

Por ello, ya se hacía referencia a “sistemas” de IA en la Comunicación de la Comisión Europea “Inteligencia artificial para Europa”, dando por sentado que podía haber diferentes tipologías de IA, entendiendo que podían integrarla: “los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción –con cierto grado de autonomía– con el fin de alcanzar objetivos específicos”⁷.

No obstante, lo importante quizá era disponer o conseguir un concepto jurídico autónomo de IA⁸, que no hemos tenido, al menos en la Unión Europea, hasta la reciente aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial⁹, a pesar de las voces que identificaban la necesidad de un marco ético y jurídico adecuado para regular tanto la IA como las demás tecnologías emergentes “inteligentes” y “disruptivas”¹⁰, y que, como sostuvimos, aunque el Reglamento de IA sea más limitado en su aspiración, debía basarse en:

principios claros, y debe tener en cuenta todas las fases del desarrollo tecnológico, desde la propia investigación, el diseño, el desarrollo, la implementación, así como también su utilización, haciendo referencia a las diferentes esferas, campos o temas en los que se pueden utilizar (por ejemplo, participación política, seguridad pública y privada, sanidad, medicina, investigación, servicios, etcétera)¹¹.

⁴ A. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, en *Mind*, 59/ 1950, p. 433 ss. (<https://courses.cs.umbc.edu/471/papers/turing.pdf>). El concepto de “Inteligencia Artificial” o, mejor dicho, la expresión se debe a McCarthy en un seminario del Dartmouth College de New Hampshire, como indican S. J. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence. A modern Approach*, London, 3rd ed., 2016, p. 7.

⁵ A. Kaplan, y M. Haenlein, *Siri, Siri, in My Hand: Who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence*, en *Business Horizons*, 62/2019, p. 15 ss.

⁶ Véase J. Turner, *Robot Rules. Regulating Artificial Intelligence*, London, 2019, p. 6; C. Bartneck, C. Lütge, A. Wagner, S. Welsh, *An Introduction to Ethics in Robotics and AI*, Cham, 2021, p. 10; J. Almazora, *Inteligencia Artificial e Inteligencia Humana, una distinción necesaria*, en M. Azuaje Pirela (coord.), *Introducción a la Ética y el Derecho de la Inteligencia Artificial*, Cizur Menor, 2023, pp. 45-46.

⁷ Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones, “Inteligencia artificial para Europa”, COM(2018)237 ([https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2018\)237&lang=es](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)237&lang=es)).

⁸ De hecho, en el arco de la Acción Europea “Desafíos para la regulación de la Inteligencia Artificial”, que coordiné, uno de los resultados que pusimos de manifiesto era que, precisar un concepto legal de IA era uno de los grandes desafíos de la necesaria regulación de esta tecnología. EUIN2017-87410, 2017-2018.

⁹ Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial). DOUE n. 1689, de 12 de julio de 2024. DOUE-L-2024-81079

¹⁰ Dados los límites de la autorregulación. Véase, entre otros, B. Wagner, *Ethics as an Escape from Regulation. From «Ethics-Washing» to Ethics-Shopping?*, en E. Bayamlioglu, et al. (eds.), *Being Profiled. Cogitas Ergo Sum. 10 Years of «Profiling the European Citizen»*, Amsterdam, 2018, pp. 84-88; R. Campione, *La plausibilidad del Derecho en la era de la Inteligencia Artificial*, Madrid, 2020, p. 96. Esta preocupación, era asumida también por el propio Parlamento Europeo, como pone de manifiesto la Resolución de 16 de febrero de 2017 sobre la necesidad de elaborar una normativa civil a nivel europeo sobre robótica (Resolución sobre normas de Derecho civil sobre robótica), en la que se reflejan “los valores humanistas intrínsecamente europeos y universales que caracterizan la contribución de Europa a la sociedad”. Véase, Parlamento Europeo, “Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica”, 2015/2103(INL) (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.html).

¹¹ C. Benlloch Domènech, J. Sarrión Esteve, *Los derechos fundamentales ante las aporías de la era digital*, cit., p. 10.

Pues bien, el Reglamento de IA trata de precisar qué se puede entender, desde el punto de vista normativo europeo, por sistemas de IA, con la pretensión de que la definición sea armonizable con los trabajos de organizaciones internacionales, a la vez que sea adaptable, flexible, dados los avances tecnológicos, tal y como se desprende del considerando 12 del Reglamento de IA, precisando el art. 3.1 d) lo que se entiende, a efectos del Reglamento, por “sistema de IA”:

un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales¹².

Como la definición no es tan sencilla, la Comisión Europea ha elaborado unas directrices sobre la definición de sistema de AI, para aplicar la aplicación práctica del concepto, de forma que pueda ayudar a las personas y empresas a determinar si un sistema es o no de IA a efectos de aplicación del Reglamento, lo que no es baladí, dado que, si no es un sistema de IA, quedaría fuera de su ámbito de aplicación¹³.

Además, como se ha indicado con acierto, estos sistemas de IA demuestran una capacidad tecnológica que tiene como resultado, en última instancia, la realización de decisiones o autónomas o la sugerencia de decisiones, lo que puede ayudar, en el ámbito jurídico, en la investigación e interpretación, tanto de hechos físicos como jurídicos, como se expone en el propio Anexo III, del RIA; si bien también puede tener otros usos en el ámbito jurídico que son de interés, y que se han puesto de manifiesto el Estudio en profundidad sobre el uso de IA en los sistemas judiciales, del Consejo de Europa, como la búsqueda avanzada de jurisprudencia, la resolución en línea de disputas o conflictos, asistencia en la redacción de estrictos jurídicos, análisis predictivos, etc¹⁴.

No obstante, aunque el objetivo del Reglamento de IA es lograr un marco jurídico aplicable a los sistemas de IA que se utilicen o introduzcan en el mercado de la Unión, estableciendo garantías y obligaciones, fundamentadas en el riesgo, lo cierto es que excluye de su ámbito de aplicación tanto a los ámbitos que queden fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión (art. 2.3 RIA), a los sistemas de IA que se utilicen exclusivamente con fines militares, de defensa o de seguridad nacional, con independencia de la entidad que lo haga (art. 2.3 RIA); como también a las autoridades públicas de un tercer países y organizaciones internacionales que utilicen sistemas de IA en el marco de la cooperación internacional o de acuerdos de cooperación policial y judicial con la Unión, siempre que ofrezcan garantías suficientes de protección de los derechos fundamentales (art. 2.4 RIA); sistemas y modelos de IA específicamente desarrollados y que se pongan en servicio “con el único fin de la investigación y el desarrollo científicos” (art. 2.6 RIA); las actividades de investigación, prueba o desarrollo de sistemas o modelos de AI, con carácter previo a su introducción en el mercado o su puesta en servicio (art. 2.8 RIA); a las personas físicas que utilicen sistemas de IA en el curso de una actividad personal de carácter no profesional; y los sistemas de IA bajo licencias libres y de código abierto, con la excepción de que sean de alto riesgo o de riesgo limitado (art. 2.10 RIA).

Así pues, podemos ver como hay dos exclusiones que afectan a la actividad de investigación con IA, tanto el propio uso de sistemas y modelos de IA específicamente desarrollados y que se pongan en servicio con el único fin de la investigación y el desarrollo científicos, prevista en el art. 2.6 RIA, como

¹² Resaltado añadido por el autor.

¹³ Ya disponibles en español, Directrices de la Comisión relativas a la definición de sistema de inteligencia artificial establecida en el Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de IA), 2025 (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/commission-publishes-guidelines-ai-system-definition-facilitate-first-ai-acts-rules-application>).

¹⁴ Véase R. Cippitani, I. Cornejo-Plaza, *Interpretación del derecho e inteligencia artificial*, en J. A. Martínez Gómez, A. F. Carrillo Salgado, y J. C. Muñoz Mendiola (coord.), *Direcciones contemporáneas de la argumentación jurídica, hermenéutica e interpretación*, Valencia, 2024, pp. 97-98; Consejo de Europa, Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), “Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno”, Estrasburgo, 3 de diciembre de 2018, Apéndice I “Estudio en profundidad sobre el uso de IA en los sistemas judiciales, en particular las aplicaciones de IA que procesan datos y decisiones judiciales” (<https://www.protecciondata.es/wp-content/uploads/2021/12/Carta-Etica-Europea-sobre-el-uso-de-la-Inteligencia-Artificial-en-los-sistemas-judiciales-y-su-entorno.pdf>).

también a la propia actividad de investigación, prueba o desarrollo de sistemas de IA, con carácter previo a su introducción en el mercado o puesta en servicio, conforme al art. 2.8 RIA¹⁵, si bien se especifica en este caso que estas actividades “se llevarán a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable” – como si se pudiera hacer otra cosa – y que las pruebas “en condiciones reales no estarán cubiertas por esta exclusión”.

En realidad, toda actividad de investigación y desarrollo científico, también la utilización de sistemas y modelos de IA desarrollados para la investigación y que se utilicen con éste único fin, se somete, como no puede ser de otra manera, al Derecho de la Unión aplicable, lo que va a incluir, también con alguna excepción prevista en la misma, del Reglamento General de Protección de Datos, y, en su caso, del resto de normativa en materia de protección y utilización de datos. Sin embargo, esta llamada al resto del Derecho de la UE puede no ser tan inocua como a priori puede parecer, puesto que, podemos entender, que implica que todas estas actividades entran dentro del ámbito de aplicación del DUE y, por tanto, debemos entender aplicable la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de forma que los derechos y libertades reconocidos en la misma estarían tutelados frente a la utilización para investigación, y para estos usos, de los sistemas de IA, aunque no se apliquen de forma específica las garantías y procedimientos previstos en el RIA, con la excepción hecha de las pruebas en condiciones reales, a las que sí se aplican. Asimismo, debemos entender aplicable, en su ámbito, y en la medida en que respete la primacía del Derecho de la Unión, el Derecho interno.

La finalidad de la exclusión de la actividad científica del ámbito de aplicación del RIA responde, como nos indica el considerando 25 del RIA, precisamente al ánimo de que la norma no suponga una limitación de la actividad científica y de investigación, de forma que se apoye, excluyendo su aplicación, a la innovación, pero, en cualquier caso “*toda actividad de investigación y desarrollo debe llevarse a cabo de conformidad con normas éticas y profesionales reconocidas para la investigación científica y con el Derecho aplicable de la Unión*”¹⁶.

Si comparamos lo que incluye el considerando con las previsiones de los apartados 6 y 8 del art. 2 RIA podemos destacar que mientras que el artículo hace referencia a la aplicación del Derecho de la Unión, el considerando amplía la llamada a “las normas éticas y profesionales reconocidas” para la investigación científica, además del Derecho de la Unión aplicable. Desde luego, hubiera sido deseable que el art. 2.8 RIA también incluyera esta llamada a las normas éticas y profesionales puesto que, en ese caso, no sería necesario entrar a valorar el carácter vinculante o no de los considerandos más allá de su naturaleza como criterios guía de orientación para la aplicación e interpretación de la normativa, incluyendo el RIA.

En cualquier caso, es de interés identificar esas normas éticas y profesionales “reconocidas” para la investigación científica que van a constituir lo que podemos denominar como los principios éticos aplicables a la investigación con IA y que van a complementar el propio Derecho de la Unión Europea y los principios jurídicos que en el mismo se establecen.

2. Hacia un nuevo tango jurídico: los principios (éticos) del tecnoderecho en la investigación científica

Ciertamente, para poder identificar los principios éticos aplicables a la investigación científica con sistemas de IA, se hace necesario bucear en diversos textos e informes, incluyendo, entre otros, el Plan Coordinado sobre Inteligencia Artificial de 2018¹⁷, las denominadas “Directrices Éticas para una IA

¹⁵ Rodríguez de las Heras Ballell plantea que son dos exclusiones de distinta naturaleza, la primera (art. 8.2 RIA) es una exclusión de naturaleza material, que impacta en el ámbito objetivo de aplicación; la segunda (art. 8.6 RIA) es una exclusión vinculada al ámbito personal de aplicación. Véase, T. Rodríguez de las Heras Ballell, *Artículo 2. Ámbito de aplicación*, en M. Barrio Andrés (dir.), *Comentarios al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial*, Madrid, 2024, p. 153.

¹⁶ Resaltado añadido por el autor.

¹⁷ Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Plan coordinado sobre la inteligencia artificial”, 7 de diciembre de 2018, COM(2018) 795 final (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0795>).

fiable”¹⁸, elaborada por el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, creado por la Comisión Europea en junio de 2018, y que se publica en 2019, así como el propio Derecho de la Unión, dado que es posible que algunos principios hayan sido objeto de positivación. De esta forma, podríamos inferir los principios del tecnoderecho o Derecho europeo de la ciencia y la tecnología, y que podemos considerar como el nuevo tango jurídico a considerar en la investigación científica de la era digital.

Sin embargo, en realidad, gran parte de los principios éticos, entendidos como mandatos de orientación, ya están contenidos en normas jurídicas y son obligaciones legales, puesto que están juridificados. De hecho, la complejidad del Derecho contemporáneo, así como de su aplicación e interpretación, está motivada en gran parte por la inclusión en el ordenamiento jurídico de principios y criterios metajurídicos que, junto con el carácter multi e interdisciplinar de lo que se ha venido a denominar tecnoderecho o Derecho de la ciencia y la tecnología, constituyen, como veremos, lo que podemos llamar un nuevo tango jurídico¹⁹ con el que tenemos que bailar para poder comprender qué es el tecnoderecho, y cuáles son los principios éticos aplicables a la investigación científica con sistemas de IA y tecnologías conexas.

Así, si uno tuviera que identificar, desde el Derecho constitucional contemporáneo, los actuales desafíos que, desde la perspectiva de la investigación científica, se plantean para la disciplina, quizá serían – fundamentalmente – dos, que convergen en lo que he denominado la ampliación de su campo y objeto de estudio, y que incluye, en primer lugar, el estudio de los elementos constitucionales de los procesos supranacionales de integración regional, como es el caso de la Unión Europea, sentando las bases y el desarrollo de lo que se ha denominado el Derecho constitucional europeo, que incluiría todos los elementos de la realidad jurídica de relevancia constitucional, tanto del Derecho constitucional de la Unión Europea propiamente, como del Derecho constitucional de los Estados miembros, e incluso de Derecho internacional con relevancia constitucional en la Unión²⁰; así como, en segundo lugar, los desafíos y oportunidades que, desde un punto de vista jurídico constitucional, plantea la transformación digital y las innovaciones tecnológicas, lo que incluye tanto las cuestiones éticas como jurídicas de esta nueva realidad que el Derecho enfrenta, y que, desde hace ya algunos años, está mereciendo la atención

¹⁸ Comisión Europea, Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, “Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable”, 8 de abril de 2019 ([doi:10.2759/14078](https://doi.org/10.2759/14078)).

¹⁹ Es conocido el viejo aforismo de que para bailar el tango hacen falta dos, pero aquí me he permitido, además, la licencia de hacer referencia con la expresión “nuevo tango jurídico” a este nuevo paradigma de un marco jurídico híbrido, en el que se integran elementos metajurídicos propios de la gobernanza en red, haciendo alusión al famoso “nuevo tango” desarrollado por A. Piazzola, que tuvo tanto éxito, integrando diferentes elementos sinfónicos para crear una nueva música inconfundible.

²⁰ Así, el Derecho constitucional, esto es, el constitucionalismo, ya no puede limitar su estudio al texto constitucional, aunque parta necesariamente del mismo, sino que, desde el texto constitucional, fija su atención también en otras normas y elementos del orden o sistema jurídico que se debe al mismo; sin que por tanto podamos obviar los procesos supranacionales de integración, y de internacionalización, dado que las constituciones no son ya textos cerrados, y tampoco lo son por tanto los antaño nacionales sistemas jurídicos, sino que abren la puerta a la influencia del Derecho internacional, y en particular del Derecho de la Unión Europea, lo que propicia un espacio jurídico abierto y plural. Así, la realidad “constitucional” que se puede apreciar en la integración europea ha posibilitado justificar y fundamentar el estudio del Derecho comunitario desde el Derecho constitucional, un Derecho constitucional europeo que se construye, como disciplina jurídica, a partir del antecedente de la idea de Derecho constitucional común europeo enunciada por P. Häberle, y que permite, como dice F. Balaguer Callejón, estudiar el fenómeno de constitucionalización del proceso de integración europea, pero también integrar las cuestiones constitucionales europeas en el Derecho constitucional, considerando, con una perspectiva amplia e integradora, los espacios constitucionales de la Unión y de los Estados miembros. Véase al respecto P. Häberle, *Derecho constitucional común europeo*, traducción de E. Mikunda Fanco, en *Revista de Estudios Políticos*, 79/1993, p. 7 ss.; Íd., *Europa como comunidad constitucional en desarrollo*, en *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, 1/2004; y F. Balaguer Callejón (coord.), *Introducción al Derecho Constitucional*, 5ª ed., Madrid, 2016, p. 79 ss. El nacimiento y desarrollo de esta disciplina jurídica se ha defendido desde las Cátedras Jean Monnet en Derecho constitucional europeo de los profesores F. Balaguer, T. Freixes, y Y. Gómez. Véase Y. Gómez Sánchez y C. Elías Méndez, *Derecho Constitucional Europeo*, Cizur Menor, 2020, pp. 20 y ss.; J. Sarrión Esteve, *El reconocimiento y protección de los derechos y libertades en un mundo en transformación ¿Hacia un nuevo paradigma constitucional?*, Cizur Menor, 2023, p. 39 ss. Perspectiva que comparto y trato humildemente de seguir desde la Cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación en la Era Digital (*GovRedig*).

de la dogmática²¹. Este trabajo se ubica en el segundo de los grandes desafíos del Derecho constitucional contemporáneo, sin perjuicio que, en la medida en que atiende al ámbito supranacional de la Unión Europea, de alguna manera también se ubica en el primero, por la relevancia constitucional que la protección de los derechos y libertades adquiere frente al uso de sistemas de inteligencia artificial.

Estamos hablando de la identificación y estudio de los principios (éticos) que deben regir la investigación científica con Inteligencia Artificial o con sistemas de IA, que forma parte de la investigación científica con innovaciones tecnológicas, siendo la IA o – mejor dicho – los sistemas de IA una tipología particular de innovaciones tecnológicas. Lógicamente, no podemos confundir el uso de la tecnología en la investigación científica con el propio uso de la tecnología para ofrecer o prestar servicios y productos, son dos campos o ámbitos diferentes.

Debemos considerar que, como ya apuntaba hace años L. Díez Picazo, un cambio tecnológico origina (siempre) una laguna legal, de forma que el problema jurídico estaría en integrar dicha laguna conforme a los sistemas generales de integración, pues los textos legales “anacrónicos”, servirían tan solo para “constatar” principios generales que sean aplicables a la nueva situación, y es que se trata de hechos nuevos respecto a los que falta una normativa aplicable²².

Sin embargo, no es lo mismo proyectar la normativa actual sobre la nueva realidad tecnológica, e incluso buscar su regulación, que tratar de identificar los principios éticos que, en cuanto mandatos de orientación, deben guiar la investigación científica con sistemas de IA.

En este marco, en un mundo regido por algoritmos diseñados por grandes compañías tecnológicas que tienden a configurar los procesos de producción industrial, de prestación de servicios, incluyendo en particular todo el proceso comunicativo, con la consiguiente influencia lógica en la toma de decisiones, la investigación científica no va a ser un campo excluido del uso de estas innovaciones, y, por tanto, la utilización de sistemas de IA y de tecnologías conexas, va a ser cada vez más relevante.

F. Balaguer ha identificado y desarrollado, con precisión, una teorización muy sugerente sobre la ruptura de la cultura constitucional contemporánea provocada por la doble concatenación o advenimiento de globalización y tecnología digital, que habría supuesto: 1) la fragmentación del contexto cultural constitucional, con nuevos factores de legitimación que corresponden al poder global; 2) la pérdida de la constitución como referente cultural unitario; 3) la ruptura entre la realidad física y virtual, dado que una se regula por el Derecho público y la otra por el Derecho privado; 4) la afectación de la configuración de la realidad, derivada de la destrucción de la percepción social compartida de la realidad, afectando al espacio público; y 5) la pérdida de la capacidad del Estado de ordenar la vida social por el desarrollo tecnológico; lo que reclamaría, sostiene el profesor, una “constitucionalización de la tecnología”, y una revalorización constitucional en el ordenamiento y en el espacio público fundamentada en los derechos fundamentales²³.

Por supuesto, como he tenido oportunidad de apuntar en trabajos anteriores, cómo estas rupturas e incidencias tienen repercusión también en la investigación científica, puesto que – como juristas preocupados por las cuestiones jurídicas y éticas de la investigación – somos conscientes de que vivimos en una nueva realidad que es híbrida y polarizada y que, incluso, llega a desbordar la capacidad normativa de la Constitución²⁴.

Por ello, esto motiva que necesitemos repensar el Derecho (constitucional) en clave digital, y que realicemos juntos la búsqueda de un nuevo paradigma (constitucional) que logre mantener en el centro

²¹ J. Sarrión Esteve, *Ampliación del objeto y campo de estudio. Los desafíos actuales para la investigación. Postconstitucionalismo*, Madrid, 2024, pp. 61-62 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242988>).

²² L. Díez-Picazo, *Experiencias jurídicas y teoría del derecho*, 3ª ed., Barcelona, 1993, pp. 306-307.

²³ F. Balaguer Callejón, *La Constitución del Algoritmo*, 2ª edición, Fundación Manuel Giménez Abad de estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, 2023, p. 53 ss.; y Íd., *La Constitución del Algoritmo. El difícil encaje de la Constitución analógica en el mundo digital*, en Íd. y L. Cotino Hueso, *Derecho Público de la Inteligencia Artificial*, Fundación Manuel Giménez Abad de estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, 2023, pp. 29-56.

²⁴ J. Sarrión Esteve, *Propósito de la dimensión jurídica del Espacio Europeo de la Investigación: unas notas introductorias*, en R. Cippitani, *La Dimensión Jurídica del Espacio Europeo de Investigación*, Roma (CNR), 2023, pp. 15 y ss.; J. Sarrión Esteve, *La tarea de interpretación constitucional ante los desafíos de la era digital*, en J. A. Martínez Gómez, A. F. Carrillo Salgado, J. C. Muñoz Mendiola (coord.), *Direcciones contemporáneas de la argumentación jurídica, hermenéutica e interpretación*, Valencia, 2025, p. 72 ss.

del debate la protección de los derechos y las libertades de las personas en cualquier ámbito, también en lo que concierne a la investigación científica²⁵.

Ciertamente, los investigadores, tanto en el ámbito público como privado, vamos a tender a utilizar, de forma progresivamente creciente, las innovaciones tecnológicas, y por tanto los algoritmos, en nuestras actividades diarias, también en la investigación científica y en los procesos de toma de decisiones y, de esta forma, los sesgos y errores de las que han sido llamadas “armas de destrucción masiva”²⁶ nos van a acompañar, van a sumarse a nuestros propios sesgos y errores, con los riesgos para los derechos fundamentales que siempre han tenido las innovaciones tecnológicas, pero con las particularidades que los algoritmos parecen presentar en la era digital²⁷; de ahí que, además de unas adecuadas garantías para los derechos y libertades²⁸, se haga necesario desarrollar un auténtico marco ético de gobernanza de la investigación científica con las innovaciones tecnológicas y, en particular, con los sistemas de IA.

La investigación científica, junto con la educación y la innovación, adquieren en la Unión Europea una especial relevancia, en particular si atendemos al desarrollo del Espacio Europeo de Investigación²⁹, lo que motiva la necesidad de dar respuesta a los desafíos que para el Derecho plantea esta 4ª revolución industrial, tratando de preservar unos principios y garantías, que no pueden perderse, y que deben formar parte de una misma conciencia y cultura (post)constitucional en el Derecho contemporáneo en la era digital; constituyendo ésto un elemento clave para la tarea de todo intérprete, de todo operador jurídico llamado a la aplicación e interpretación de este ordenamiento jurídico híbrido³⁰.

Por supuesto, algunos principios jurídicos pueden ser relevantes en este ámbito, así, en el ámbito del Derecho de la Unión, y que en la medida en que son fuente del Derecho de la Unión Europea, son aplicables, en el ámbito de aplicación de este, a la investigación con sistemas de IA, como de forma específica los llamados principios directores o administrativos – aunque tienen también una clara dimensión y naturaleza de Derecho constitucional de la Unión – incluyendo el principio de legalidad, el principio igualdad y la prohibición de no discriminación, los principios de confianza legítima, buen fe y

²⁵ J. Sarrión Esteve, *Algunas notas sobre el paradigma de protección de los derechos fundamentales frente a la inteligencia artificial y las neurotecnologías*, en N. Reche Tello, R. Tur Ausina (dir.), *La teoría constitucional frente a la transformación digital y las nuevas tecnologías*, Cizur Menor, 2022, pp. 181-197; y J. Sarrión Esteve, *El reconocimiento y protección de los derechos*, cit., pp. 170-171.

²⁶ C. O’Neil, *Armas de destrucción masiva*, Madrid, 2018.

²⁷ Véase el pionero trabajo de G. Domènech Pascual, *Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos: el derecho del ciudadano a ser protegido por los poderes públicos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006; y los más recientes trabajos, entre otros, de M. Arenas Ramiro, *La igualdad a la luz de los derechos digitales*, en N. Reche Tello, y R. Tur Ausina (dir.), *La teoría constitucional frente a la transformación digital y las nuevas tecnologías*, Cizur Menor, 2022, pp. 121-144; R. F. de Asís Roig, *Inteligencia Artificial y neurotecnologías. La demanda de nuevos derechos*, en N. Reche Tello, y R. Tur Ausina (dir.), *La teoría constitucional*, cit., pp. 165-179; A. Aba Catoira, *La garantía de los derechos como respuesta a los retos tecnológicos*, en F. Balaguer Callejón, y L. Cotino Hueso, *Derecho Público de la Inteligencia Artificial*, cit., pp. 57-84; P. Simón Castellano, *Allende una teoría general de las garantías jurídicas para una inteligencia artificial confiable*, en F. Balaguer Callejón, y L. Cotino Hueso, *Derecho Público*, cit., pp. 111-148; A. Soriano, *Decisiones automatizadas y discriminación: aproximación y propuestas generales*, en *Revista General de Derecho Administrativo*, 56/2021; y de la misma autora *Decisiones automatizadas: problemas y soluciones jurídicas. Más allá de la protección de datos*, en *Revista de Derecho Público*, 3/2021, p. 85 ss.; L. Cotino Hueso y J. Castellanos (coords.), *Algoritmos abiertos y que no discriminen en el sector público*, Valencia, 2023.

²⁸ En este nuevo contexto híbrido, entiendo que debemos tratar de superar la dualidad online/offline de forma que los derechos y libertades, casi todos los derechos y libertades relevantes van a tener una dimensión digital que requiere de protección, y quizá, sea necesario establecer nuevas garantías para esa dimensión digital e incluso es posible que podamos identificar o descubrir nuevos derechos que, con una dimensión autónoma suficiente, superen una naturaleza de garantía de otros derechos o libertades para constituirse en sí mismos, como nuevos derechos o libertades, como ocurrió en el pasado con el derecho a la protección de datos de carácter personal en relación con el derecho a la intimidad, o lo que, más recientemente, ocurrió con el derecho al olvido en relación al derecho a la protección de datos de carácter personal. Desarrollo una reflexión sobre el nuevo estatus de las personas en la era digital, y la necesidad de tutelar la dimensión digital de los derechos, en J. Sarrión Esteve, C. Benlloch Domènech, *Algunos riesgos para el estatus de las personas en la utilización de la IA: aproximación a los avances de la Ley 15/2022*, en *IgualdadES*, 10/2024, p. 91 ss. (<https://doi.org/10.18042/cepc/IgdES.10.04>).

²⁹ R. Cippitani, *La Dimensión Jurídica del Espacio Europeo de Investigación*, cit.

³⁰ Sobre la tarea del intérprete en la era digital, véase J. Sarrión Esteve, *La tarea de interpretación constitucional*, cit.; así como R. Cippitani, e I. Cornejo-Plaza, *Interpretación del derecho e inteligencia artificial*, cit., p. 95 ss.

seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad, el principio de transparencia, y el principio de buena administración.

A estos principios jurídicos, que son Derecho, hay que añadir la relevancia que adquiere la ética, llamada por el propio RIA, en el ámbito de la investigación científica. Una ética de la ciencia y la tecnología que debe complementar a los principios jurídicos para una mejor y máxima garantía de los derechos y bienes jurídicos que pueden quedar afectados por la investigación científica y el desarrollo de la ciencia y tecnología, y que formaría lo que puede ser considerado como el centro o núcleo (ético y de moral pública) del Derecho europeo de la ciencia y la tecnología en desarrollo o el tecnoderecho europeo, sobre el fundamento de la realización de los derechos y las libertades, también en el ámbito de la actividad científica.

En mi humilde opinión, esta complementación entre Derecho y Ética, puede coadyuvar a una mejor protección de la libertad. Quizá este planteamiento, desde la perspectiva filosófica del Derecho, puede ser considerado – sobre todo, desde posiciones positivistas o formalistas –, como de “neoconstitucionalismo”³¹, pero en realidad se trata de integrar, en el Derecho constitucional contemporáneo, nuevos elementos metajurídicos de inspiración que son relevantes, partiendo de una perspectiva multi e interdisciplinar que pueda ayudar a enfrentar los desafíos que implica el actual fenómeno del desarrollo tecnológico; en la medida en que estos principios éticos, estos elementos metajurídicos, pueden servir como guía de orientación preceptiva (*soft law*) complementaria al Derecho de carácter normativo (*hardlaw*), sobre todo porque aunque se suela decir que el *softlaw* y los principios éticos no juridificados no tienen un carácter general vinculante comparable, en el caso del uso de sistemas de IA para investigación científica hemos visto una llamada concreta del Reglamento de IA que hace que cobren dicho carácter normativo.

Además, si bien el funcionamiento práctico del Derecho contemporáneo no solo se explica por el fenómeno del constitucionalismo y la transformación que ha supuesto el Estado (constitucional) democrático y social (de Derecho), desde una teoría democrática y normativa de la Constitución, sino que los propios procesos de integración supranacional en los que participa este Estado constitucional han supuesto, una mutación hacia un constitucionalismo supranacional y global (Derecho de la integración) donde existe una dimensión constitucional, elementos constitucionales, en esos procesos de integración supranacional e internacionalización, que son relevantes para el Derecho constitucional europeo³² (constitucionalismo multinivel, pluralismo constitucional); y a esto se une ahora el fenómeno de transformación digital, en el que las innovaciones tecnológicas, en particular lo digital, requieren también de una respuesta del Derecho (constitucional) contemporáneo, para tratar de preservar unos principios y garantías que forman parte de la conciencia constitucional, en una nueva conciencia y cultura (post)constitucional, lo que quizá se puede llamar “postconstitucionalismo”.

En efecto, la evolución que actualmente sufren los propios ordenamientos jurídicos en este contexto, global y digital, manifiestan hoy más una tendencia de intervención regulatoria, que no de desregulación – frente a la desregulación liberalizadora que supuso la anterior globalización –, si bien bajo un modelo de gobernanza complejo de tipo red, todo ello a través de una regulación de tipo macro complementada

³¹ Como ha indicado elocuentemente Atienza, hoy en día resulta difícil precisar en qué consiste el neoconstitucionalismo, pues se trata de una expresión que “al haber sido utilizada para significar casi todo, ha terminado [...] por no significar prácticamente nada”; y se defiende que es más acertado huir del término, y abordar el Derecho, desde una defensa de lo que sería más bien un constitucionalismo no positivo, esto es, un “constitucionalismo pospositivista”, que se distancia del positivismo para poder dar cuenta de lo que supuesto el constitucionalismo, pero que no cae en la tentación de considerar superada la autoridad de las normas que es lo que, en última instancia, se achaca en gran parte al neoconstitucionalismo (populista), que podría preservarse, al mismo tiempo que se busca la realización de un objetivismo mínimo, destacando para ello la importancia de la dimensión argumentativa del Derecho, y abriendo la actuación jurídica a la transformación de la práctica para “aproximarla a los valores del constitucionalismo”. Véase M. Atienza, *Filosofía del Derecho y transformación social*, Madrid, 2017, p. 117 y 143 ss.

³² Como hemos dicho antes, el Derecho constitucional europeo se construye, como disciplina jurídica, a partir del antecedente de la idea de Derecho constitucional común europeo enunciada por P. Häberle, y que permite, como dice F. Balaguer, estudiar el fenómeno de constitucionalización del proceso de integración europea, pero también integrar las cuestiones constitucionales europeas en el Derecho Constitucional, considerando, con una perspectiva amplia e integradora, los espacios constitucionales de la Unión y de los Estados miembros.

con intervenciones de tipo micro³³; y ello con independencia de la naturaleza pública o privada, a veces, de estas intervenciones; esto hace más compleja, si cabe, la tarea del jurista, del intérprete del Derecho. Por tanto, podemos decir que estamos ante un “nuevo tango jurídico” en el que hay que aprender a bailar³⁴.

Para identificar los principios éticos del emergente Derecho europeo de la ciencia y la tecnología³⁵, o tecnoderecho europeo, que también van a ser aplicables a la investigación científica con sistemas de Inteligencia Artificial e innovaciones tecnológicas conexas, necesitamos, por un lado, superar la perniciosa y formalista fragmentación disciplinar, quizá artificial en gran medida, dentro de la Ciencia Jurídica, puesto que una excesiva fragmentación ha dificultado precisamente la innovación en la Ciencia del Derecho, empequeñeciendo y limitando las propias posibilidades del avance científico en el Derecho contemporáneo³⁶ y; por otro lado, bucear en los textos elaborados en las instituciones europeas, lo que nos permitirá identificar estos principios y establecer su lugar en el nuevo marco ético de gobernanza de la investigación científico-tecnológica europea.

Es, quizá, en la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2018, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica, cuando se identifica por primera vez el importante papel que puede desempeñar la Unión Europea a la hora de establecer los principios éticos básicos que deben respetarse para el desarrollo tecnológico, reflejando los valores humanistas europeos³⁷.

Posteriormente, es importante resaltar la Comunicación sobre “Inteligencia Artificial para Europa” de la Comisión Europea, de 25 de abril de 2018, en la que, ya se hace referencia, dentro de los objetivos, al establecimiento de un marco ético y jurídico para la Inteligencia Artificial, que estaría sustentado en los valores enunciados en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea, además de enfatizar el apoyo a la investigación y la innovación con tecnologías de IA³⁸. En particular, se resalta la importancia de que “en relación con el desarrollo y la utilización de la IA, se cree un entorno de confianza y se establezca la obligación de rendir cuentas”; y anuncia la elaboración de las Directrices éticas en relación con la IA.

³³ A., Porrás Nadales, *Sistema de red. Hacia la gobernanza regional europea*, Fundación Manuel Giménez Abad de estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, 2023, p. 51ss.

³⁴ Es conocido el viejo aforismo de que para bailar el tango hacen falta dos, pero aquí me he permitido, además, la licencia de hacer referencia con la expresión “nuevo tango jurídico” a este nuevo paradigma de un marco jurídico híbrido, en el que se integran elementos metajurídicos propios de la gobernanza en red, haciendo alusión al famoso “nuevo tango” desarrollado por A. Piazzola, que tuvo tanto éxito, integrando diferentes elementos sinfónicos para crear una nueva música inconfundible. Quizá, es, “Libertango” una de las aportaciones más significativas, y en la letra que se compuso para el mismo viene a decir que: “*Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo/Mi libertad es tango de par en par abierto/Y es blues y es cueca y choro, danzón y romancero/Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo/Y es murga y sinfonía y es coro en blanco y negro/Mi libertad es tango que baila en diez mil puertos/Y es rock, malambo y salmo y es ópera y flamenco/Mi libertango es libre, poeta y callejero/Tan viejo como el mundo, tan simple como un credo*”. Quizá, en realidad, no es algo tan nuevo, quizá estamos volviendo a un pluralismo jurídico de tipo medieval, pero lo cierto es que el nuevo tango jurídico, que incluye elementos de blues jurídico, de romancero, o de sinfonías legales, tenemos que aprenderlo a bailar en la sociedad digital.

³⁵ Loable ha sido el trabajo, aquí, de R. Cippitani, desde sus Cátedras Jean Monnet, desde la Cátedra Jean Monnet “teKla” sobre el Espacio Legal de Conocimiento Europeo (*The European Knowledge Legal Area*), 2011-2014, hasta la más reciente Cátedra Jean Monnet sobre la 5ª libertad, la libertad de investigación como la 5ª libertad (*5th*Freedom, Freedom of Research as EU Fifth Freedom*); junto con los Centros de Excelencia Jean Monnet, Rights & Science, 2015-2018, y Baldus (*Building the Age of a Lawful and sustainable Data-Use*), 2022-2025.

³⁶ Así, como dice G. Doménech: “la realidad enseña que los problemas jurídicos suelen atravesar los estrechos lindes de las áreas de conocimiento” y el aislamiento que se produce “dificulta la visión de lo que se está haciendo en otras comunidades. Reduce el intercambio de ideas entre individuos que están analizando problemas similares. Entorpece que cualquier investigador pueda aprovechar lo que debería ser un acervo común de conocimientos para hacer progresar la ciencia jurídica.” Véase G. Doménech Pascual, *Que innoven ellos: Por qué la ciencia jurídica española es tan poco original, creativa e innovadora*, en *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, 2/2016, pp. 19-20.

³⁷ Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)). Accesible aquí: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0051&from=EN>

³⁸ Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Inteligencia artificial para Europa”, cit.

Como indica Campionie, es esencial que las instituciones supranacionales traten de dar una respuesta al potencial de la IA y de las tecnologías conexas, a través de un marco ético y jurídico que posibilite, tanto su regulación como su gobernanza³⁹; y las europeas lo hacen o, mejor dicho, lo han estado haciendo de forma progresiva y acumulativa, a través de diferentes textos y, posteriormente, a través de iniciativas normativas como el Reglamento de Inteligencia Artificial.

Quizá, en primer lugar, hay que señalar el Plan Coordinado sobre Inteligencia Artificial de 2018⁴⁰, que señala la importancia del fortalecimiento de la excelencia en unas tecnologías de “IA confiable”, y de desarrollar unas directrices de “ética” con una “perspectiva global”, a la vez que un “marco jurídico favorable a la innovación”. En este sentido señala la importancia de que:

Para ganar la confianza, que es necesaria para que las sociedades acepten y utilicen la IA, *la tecnología debe ser predecible, responsable, verificable, respetar los derechos fundamentales y observar las reglas éticas*. De lo contrario, el uso de IA puede conducir a resultados indeseables, como crear una cámara de eco donde las personas solo reciben información que corresponde a sus opiniones, o reforzar la discriminación, como en el caso de un algoritmo que se volvió racista en un plazo de 24 horas debido a la exposición a material racista⁴¹.

Siguiendo a Llano Alonso⁴², se evidencia la progresiva construcción europea de este entorno o marco jurídico y ético de gobernanza, o, en sus palabras “marco normativo común para una ética de la IA”, y que se desarrolla, además, de conformidad con la CDFUE, el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, la Estrategia Europea de Datos, el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial, así como las Directrices Éticas para una IA fiable.

Quizá es importante señalar, que no es lo mismo hablar de gobernanza, marco ético y marco normativo, son tres dimensiones diferentes. En este sentido, como señala Floridi, aunque la gobernanza digital (*Digital Governance*), la ética digital (*Digital Ethics*), y la regulación digital (*Digital regulation*) se pueden solapar en parte, hay también partes no coincidentes⁴³.

Como ilustra muy bien Floridi:

Ilustración 1. Fuente: Floridi, “The relationship between digital ethics, digital regulation and digital governance”⁴⁴.

³⁹ R. Campione, *La plausibilidad del Derecho en la era de la Inteligencia Artificial*, cit., p. 96.

⁴⁰ Comisión Europea, “Plan coordinado sobre la inteligencia artificial”, cit.

⁴¹ *Ídem*, apartado 2.6, resultado de l’autor.

⁴² F. H. Llano Alonso, *De máquinas y hombres. Tres cuestiones ético-jurídicas sobre la Inteligencia Artificial*, en Íd., J. Garrido Martín, *Inteligencia Artificial y Derecho. El jurista ante los retos de la era digital*, Cizur Menor, 2021, p. 226-227.

⁴³ L. Floridi, *Soft Ethics and the Governance of the Digital*, en *Philos. Technol*, 31/2018 (<https://doi.org/10.1007/s13347-018-0303-9>).

⁴⁴ *Íbidem*.

Las denominadas “Directrices Éticas para una IA fiable”⁴⁵, elaboradas por el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, se publican el 8 de abril 2019. En estas directrices, desde un enfoque basado en los derechos fundamentales⁴⁶, se identifican en su primer capítulo los principios éticos y sus valores conexos que deben respetarse en el desarrollo, despliegue y utilización de los sistemas de IA, por tanto, incluyendo también la investigación científica.

Estos principios éticos, fundamentados en los derechos fundamentales, y por tanto en el respeto de la dignidad humana, la libertad individual, el respeto de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho, de la igualdad, no discriminación y solidaridad, así como los derechos de los ciudadanos, según estas directrices éticas, son cuatro principios o mandatos éticos⁴⁷: 1) Respeto de la autonomía humana; 2) Prevención del daño; 3) Equidad; y 4) Explicabilidad.

En el siguiente capítulo, las Directrices hacen referencia a siete requisitos para lograr la realización de una IA fiable, que incluyen: 1) acción y supervisión humana; 2) solidez técnica y seguridad; 3) gestión de la privacidad y de los datos; 4) transparencia; 5) diversidad, no discriminación y equidad; 6) bienestar social y ambiental; 7) rendición de cuentas.

Ilustración 2. Interrelaciones existentes entre los siete requisitos: todos tienen idéntica importancia, se apoyan entre sí.
Fuente: “Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable”, p. 18.

Poco tiempo después, se publica el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial, donde se resalta la importancia de lograr un ecosistema que sea a la vez de “excelencia” y de “confianza”, siendo para éste segundo esencial el cumplimiento de los requisitos establecidos en las directrices éticas antes señalados; así como realiza una reflexión sobre los riesgos para los derechos fundamentales, en particular la protección de datos personales, y de la privacidad y la no discriminación; enfoque de

⁴⁵ Comisión Europea. Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, “Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable”, cit.

⁴⁶ Derechos fundamentales que engloban tanto los reconocidos en los Tratados de la Unión, como en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

⁴⁷ Comisión Europea. Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, “Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable”, cit., 2.2 Principios éticos en el contexto de los sistemas de IA.

riesgo que propuesto por el Comité alemán sobre ética en materia de datos, es el que acabará asumiendo el nuevo Reglamento de IA.

En este marco debemos situar, también la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la IA, la robótica y las tecnologías conexas, en el que se solicita a la Comisión una propuesta normativa sobre responsabilidad civil de sistemas de IA⁴⁸.

Volviendo al documento de Directrices Éticas, si nos fijamos en los principios o mandatos éticos contenidos en las directrices, podríamos considerar que, en realidad, desde la perspectiva de la protección de los derechos y libertades, podríamos quizá hablar de algunos más, esto es, de aquellos principios que definen la cultura jurídica europea, aunque estén implícitos en los señalados. Así, yo hablaría de los siguientes: el principio de la dignidad humana como fundamento de la libertad, el principio de autodeterminación en la participación de las personas en la actividad científica (ambos reconducidos al respeto de la autonomía humana); el principio de la igualdad (equidad); los principios de prevención y precaución (prevención del daño); además de los principios de responsabilidad, integridad y transparencia en la actividad científica (aunque las directrices únicamente hacen referencia a la explicabilidad).

Vamos a detenernos en cada uno de los principios o mandatos éticos de las directrices y a relacionarlos con su fundamento, esto es, la protección y garantía de los derechos y libertades, en lo que afecta a la investigación científica. Es importante, señalar, por otro lado, que las directrices, en cuanto que contienen principios o mandatos éticos, pueden llegar a ser vinculantes por remisión de las disposiciones jurídicas de la Unión, es decir, pueden adquirir carácter jurídico. Es posible, también, que algunos ya lo tengan, porque en realidad sean proyecciones de obligaciones legales ya existentes, como destacan las propias directrices⁴⁹.

Esto es relevante para considerar que estos principios, en principio éticos, pueden ser juridificados, o adquirir carácter jurídico. Asimismo, cabe señalar que la definición de los conceptos, lo que no es una cuestión menor, en caso de adquisición de un carácter jurídico, va a depender, al final, del Tribunal de Justicia de la Unión, puesto que, salvo que el Derecho de la Unión remita al Derecho interno, los conceptos que maneja son conceptos autónomos de Derecho europeo, que corresponde delimitar y precisar, en su definición, para consagrar una interpretación uniforme, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁵⁰.

1) *El principio de respeto de la autonomía humana.*

Las directrices éticas, nos señalan, en relación con el principio de respeto de la autonomía humana que:

Los derechos fundamentales en los que se apoya la UE van dirigidos a garantizar el respeto de *la libertad y la autonomía de los seres humanos*. Las personas que interactúen con sistemas de IA deben poder mantener una autonomía plena y efectiva sobre sí mismas y ser capaces de participar en el proceso democrático. Los sistemas de IA no deberían subordinar, coaccionar, engañar, manipular, condicionar o dirigir a los seres humanos de manera injustificada. En lugar de ello, los sistemas de IA deberían diseñarse de forma *que aumenten, complementen y potencien las aptitudes cognitivas, sociales y culturales de las personas*. La distribución de funciones entre los seres humanos y los sistemas de IA debería seguir principios de diseño

⁴⁸ Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la IA, la robótica y las tecnologías conexas (2020/2012 (INL)) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0276>).

⁴⁹ Así, se reconoce que “Muchos de ellos aparecen recogidos ya en gran medida en los requisitos legales existentes de obligado cumplimiento, por lo que entran dentro del ámbito de la «IA lícita», el primer componente de la IA fiable²⁶. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, pese a que numerosas obligaciones legales reflejan principios éticos, el cumplimiento de estos últimos trasciende el mero cumplimiento de las leyes existentes”. Comisión Europea. Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, “Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable”, op. cit., apartado 49.

⁵⁰ Sobre la jurisprudencia del TJUE referente a los conceptos autónomos y cómo se fundamenta en el efecto útil del Derecho de la Unión, véase R. Cippitani, *La Dimensión Jurídica del Espacio Europeo de Investigación*, op. cit., p. 123-124.

centrados en las personas, y dejar amplias oportunidades para la *elección humana*. Esto implica *garantizar la supervisión y el control humanos* sobre los procesos de trabajo de los sistemas de IA. Los sistemas de IA también pueden transformar de un modo fundamental el mundo del trabajo. Deberían ayudar a las personas en el entorno laboral y aspirar a crear empleos útiles⁵¹.

Como hemos adelantado, en realidad, considero más adecuado hablar de dos principios distintos, por un lado, el principio de respeto de la dignidad humana como fundamento de la libertad, y el principio de autodeterminación en la participación de las personas en la actividad científica, como manifestación específica de la libertad individual, ambos reconducidos en las directrices éticas al llamado principio o mandato de respeto de la autonomía humana.

Entiendo que, aunque la dignidad humana y su protección, sea también un principio jurídico establecido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no hubiera estado de más incluirlo como principio ético a respetar en la investigación científica con sistemas de Inteligencia Artificial y tecnologías conexas; aunque podamos entenderlo implícito en el respeto de la autonomía humana.

En cualquier caso, una primera aproximación nos deja claro que se trata de un principio ético que va a tutelar, en exclusiva, a las personas humanas, excluyendo por tanto a las personas jurídicas o colectivas, lo que en algún caso puede ser discutible, en particular cuando se trata de grupos o colectivos que pueden verse afectados como tales, no las personas individualmente consideradas, por el uso de la IA, también en investigación científica. Pensemos que, en algunos casos es posible que el uso de sistemas de IA o tecnologías conexas puedan afectar a la biodiversidad o al biogenoma de grupos o colectivos, en el caso de estudios que abarquen a la totalidad de un grupo o población, lo que puede tener repercusiones, quizá no a la libertad individual de las personas, pero a la dignidad del pueblo o grupo. Esto es consecuencia de que la dignidad de la persona esté implícita como fundamento, pero no se haya separado de la autonomía humana como derecho individual vinculado a la libertad personal; esto debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de tutelar también la dignidad (humana) de los pueblos, colectivos y grupos, que puede tener una manifestación concreta en éste u otro principio ético de orientación en el uso de los sistemas de IA y tecnologías conexas. Lo mismo, y vinculado a la protección del medio ambiente, cabría decir cuando se trata de proteger espacios naturales que pueden tener la atribución de personalidad jurídica, pero que no van a quedar protegidos o tutelados en este principio.

Volviendo al fundamento del principio ético, en lo tocante a la dignidad humana. Si consideramos el art. 2 del Tratado de la Unión Europea, así como el Preámbulo de la CDFUE, se señala que la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad son valores indivisibles y universales de la Unión que, a través de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, “sitúa a la persona en el centro de su actuación” (de la Unión)⁵². Asimismo, el art. 2 CDFUE señala que “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”, configurando la dignidad no tanto como un principio jurídico, sino como un derecho fundamental a la dignidad, a diferencia de textos constitucionales como el español, que la configuran como un principio⁵³.

⁵¹ Comisión Europea. Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, “Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable”, cit., apartado 50. Resaltado añadido por el autor.

⁵² Art. 2 TUE: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. Preámbulo de la CDFUE, párrafo 2: “Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación”.

⁵³ Art. 10.1 de la Constitución española, dispone: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

La dignidad de la persona está también consagrada en múltiples textos constitucionales e internacionales, e implica la prevalencia del individuo frente al Estado. También encontramos la referencia a la dignidad en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cabe decir que el libre desarrollo de la personalidad, cuyo precedente es el artículo 2 de la Ley Fundamental de Bonn es un eco del derecho a la búsqueda de la felicidad proclamado en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, y se puede considerar como la consagración de una cláusula general de libertad⁵⁴.

En relación con el principio de autodeterminación personal en la participación de las actividades de investigación científica, hay que vincularlo también con la dignidad y su protección, en particular cuando se trata de la participación de personas que no pueden consentir (menores hasta que alcancen la edad requerida, en función del tipo de investigación científica; personas con discapacidad, etc.)⁵⁵, o bien, pudiendo, es posible que haya ciertas actividades científicas de investigación que puedan afectar o incluso vulnerar la dignidad de las personas.

Asimismo, evidentemente, el principio de autodeterminación está vinculado a la libertad personal, esto es, al derecho a la libertad. Como, hemos adelantado, se encuentra en el TUE, así como también en el prólogo de la CDFUE como valor, pero tiene un reconocimiento específico como derecho en el art. 6, en el sentido de que “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.”.

Atención, porque es difícil, como decía Sánchez Ferriz, definir la libertad⁵⁶, y se trata de un término con múltiples significados⁵⁷. Por un lado, hay un núcleo común en el concepto que implica ausencia de restricciones y, por otro lado, la libertad se concibe como el fundamento o base del reconocimiento y protección de los derechos y libertades de la persona, que se manifiestan en determinados ámbitos de la vida que quedan protegidos de la intromisión del poder público o de la acción de otras personas, a la vez que, en la democracia permite el desarrollo de la persona como sujeto individual y su participación como ciudadano en los asuntos públicos⁵⁸; deberíamos entender, aquí, que esta proyección se extiende también a la investigación científica.

De hecho, en el ámbito de la investigación científica, la concreción de la libertad en lo que es la autonomía de la voluntad, está conectada no solo con la libertad, sino también con el derecho a la integridad personal, reconocido en el art. 3 de la CDFUE, de forma que, se concreta no solo respecto a la integridad física y psíquica (art. 3.1 CDFUE), sino que tiene un haz de garantías del mismo, aplicables en el ámbito de la medicina y de la biología, que implican en particular (art. 3.2 CDFUE):

- a) el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley;
- b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas;
- c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro;
- d) la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.

Se evidencia que estas garantías del derecho a la integridad personal, establecidas en particular para la biología y medicina, se aplicarán también a la investigación científica con sistemas de IA y tecnologías conexas, en el ámbito de la investigación biomédica, y que incluyen, por tanto: la exigencia de un consentimiento libre e informado (por tanto, se va a exigir una información suficiente, so pena de que el consentimiento esté viciado, conforme a lo previsto en la ley); la

⁵⁴ L. M. Díez-Picazo, *Sistema de derechos fundamentales*, 5ª ed., 2021, p. 62-63.

⁵⁵ A este respecto, véase Y. Gómez Sánchez (coord.), *Menores e investigación biomédica*, Madrid, 2018.

⁵⁶ R. Sánchez Ferriz, *Estudio sobre las libertades*, 2ª ed., Valencia, 1995, p. 43

⁵⁷ I. Berlin, *Las ideas políticas en la era romántica*, Ciudad de México, FCE, 2014, p. 179-190.

⁵⁸ Y, en este sentido, la libertad política se concibe como noción negativa, es decir, es la ausencia de obstáculos y la capacidad de realizar lo que uno desee, frente a una noción positiva de libertad entendida como capacidad de realización, emancipación o salvación. Véase I. Berlin, *Las ideas políticas en la era romántica*, cit., p. 179-190 y 191 ss.; I. Berlin, *Dos conceptos de libertad y otros escritos*, Ciudad de México, 2005. Sobre una historia de la idea de libertad en el pensamiento político y la praxis de la misma como derecho, véase el reciente estudio de J. De Miguel Bárcena, *Libertad. Una historia de la idea*, Sevilla, 2022

prohibición de prácticas de investigación que, también utilizando sistemas de IA y tecnologías conexas, impliquen eugenesia, esto es, la modificación de la herencia genética, en particular, cuando tengan como finalidad la selección de personas; la prohibición de que la investigación con el cuerpo humano o partes del mismo, también utilizando sistemas de IA o tecnologías conexas, puedan convertirse en objeto de lucro; y la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos, también cuando se realiza con técnicas o sistemas de IA o tecnologías conexas.

También cabe resaltar que, de las directrices éticas, se deduce que hay un principio adicional como es el de la garantía de la supervisión humana, como garantía del principio de autonomía humana. En efecto, recordemos que, como se ha indicado arriba, la directriz establece que “(e)sto implica garantizar la supervisión y el control humanos sobre los procesos de trabajo de los sistemas de IA”, porque sería la forma de garantizar la elección humana, y que se define en el punto o apartado 65 de las directrices éticas⁵⁹.

2) *El principio de prevención del daño.*

El principio de prevención del daño es explicado, por parte de las Directrices Éticas, en el sentido de que:

Los sistemas de IA no deberían provocar daños (o agravar los existentes)²⁹ ni perjudicar de cualquier otro modo a los seres humanos. Esto conlleva la protección de la dignidad humana, así como de la integridad física y mental. *Todos los sistemas y entornos de IA* en los que operan estos deben ser *seguros*. También deberán ser *robustos* desde el punto de vista técnico, y debería garantizarse que no puedan destinarse a usos malintencionados. Las personas vulnerables deberían recibir mayor atención y participar en el desarrollo y despliegue de los sistemas de IA. Se deberá prestar también una atención particular a las situaciones en las que los sistemas de IA puedan provocar efectos adversos (o agravar los existentes) debido a asimetrías de poder o de información, por ejemplo entre empresarios y trabajadores, entre empresas y consumidores o entre gobiernos y ciudadanos. *La prevención del daño implica asimismo tener en cuenta el entorno natural y a todos los seres vivos*⁶⁰.

Es interesante, porque aquí sí se extiende la protección del principio de prevención, requiriendo entornos y sistemas seguros y robustos, no solo a las personas humanas, y en particular aquellas personas vulnerables, o que formen parte de grupos con asimetrías, sino también a la protección del “entorno natural”, esto es, el medioambiente, y “a todos los seres vivos”, lo que implica una tutela también de los animales en el uso de los sistemas de IA y tecnologías conexas, desde el punto de vista del mandato ético de prevención del daño.

En realidad, aquí encontramos dos principios distintos bajo el mandato o directriz ética de la prevención, y son los principios de prevención y precaución (cautela). Estos principios están vinculados a

⁵⁹ En el sentido de que “La supervisión humana ayuda a garantizar que un sistema de IA no socave la autonomía humana o provoque otros efectos adversos. La supervisión se puede llevar a cabo a través de mecanismos de gobernanza, tales como los enfoques de participación humana, control humano o mando humano. La participación humana hace referencia a la capacidad de que intervengan seres humanos en todos los ciclos de decisión del sistema, algo que en muchos casos no es posible ni deseable. El control humano se refiere a la capacidad de que intervengan seres humanos durante el ciclo de diseño del sistema y en el seguimiento de su funcionamiento. Por último, el mando humano es la capacidad de supervisar la actividad global del sistema de IA (incluidos, desde un punto de vista más amplio, sus efectos económicos, sociales, jurídicos y éticos), así como la capacidad de decidir cómo y cuándo utilizar el sistema en una situación determinada. Esto puede incluir la decisión de no utilizar un sistema de IA en una situación particular, establecer niveles de discrecionalidad humana durante el uso del sistema o garantizar la posibilidad de ignorar una decisión adoptada por un sistema. Además, se debe garantizar que los responsables públicos puedan ejercer la supervisión en consonancia con sus respectivos mandatos. Puede ser necesario introducir mecanismos de supervisión en diferentes grados para respaldar otras medidas de seguridad y control, dependiendo del ámbito de aplicación y el riesgo potencial del sistema de IA. Si el resto de las circunstancias no cambian, cuanto menor sea el nivel de supervisión que pueda ejercer una persona sobre un sistema de IA, mayores y más exigentes serán las verificaciones y la gobernanza necesarias”. Comisión Europea. Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, “Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable”, cit., apartado 65.

⁶⁰ *Ibíd.*, apartado 50. Resaltado añadido por el autor.

la gestión de riesgos, en determinadas políticas y actuaciones, con el ánimo de evitar daños a las personas, al medioambiente, en función de la información y el avance científico, y se recoge en el art. 191 TFUE, en el marco de las políticas medioambientales, disponiendo que (art. 191.2 TFUE):

La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los *principios de cautela y de acción preventiva*, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga. En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión⁶¹.

También se encuentran en el ámbito de las políticas de salud pública, cuando el art. 168 hace referencia a que la acción de la Unión garantizará un alto nivel de protección de la salud humana, que complementará las políticas nacionales, apoyando la lucha contra las enfermedades más graves, y apoyando la investigación de su etología, transmisión, y su prevención. También la Unión complementará la acción de los Estados miembros dirigida a la reducción de los daños de salud producidos por drogas, incluyendo la información y la prevención (art. 168.1 TFUE).

Adicionalmente, la prevención del daño, como se ha visto, exige la robustez y seguridad del sistema, lo que se concreta en el sentido de que:

Un componente crucial de la IA fiable es la solidez técnica, que está estrechamente vinculada al principio de prevención del daño. La solidez técnica requiere que los sistemas de IA se desarrollen con un enfoque preventivo en relación con los riesgos, de modo que se comporten siempre según lo esperado y minimicen los daños involuntarios e imprevistos, evitando asimismo causar daños inaceptables. Lo anterior debería aplicarse también a los cambios potenciales en su entorno operativo o a la presencia de otros agentes (humanos y artificiales) que puedan interactuar con el sistema de manera contenciosa. Además, debería garantizarse la integridad física y mental de los seres humanos⁶².

3) *El principio de equidad.*

El principio de equidad se entiende en el sentido de justicia, es decir, una distribución de los beneficios y costes equitativa y justa, desde un punto de vista sustantivo, y la eliminación de sesgos discriminatorios; y de exigir mecanismos de reparación o compensación y de limitación desde el punto de vista procedimental.

En palabras de las propias Directrices Éticas:

El desarrollo, despliegue y utilización de sistemas de IA debe ser equitativo. Pese a que reconocemos que existen muchas interpretaciones diferentes de la equidad, creemos que esta tiene tanto una dimensión sustantiva como procedimental. La dimensión sustantiva implica un compromiso de: garantizar una distribución justa e igualitaria de los beneficios y costes, y asegurar que las personas y grupos no sufran sesgos injustos, discriminación ni estigmatización. Si se pueden evitar los sesgos injustos, los sistemas de IA podrían incluso aumentar la equidad social. También se debería fomentar la igualdad de oportunidades en términos de acceso a la educación, los bienes los servicios y la tecnología. Además, el uso de sistemas de IA no debería conducir jamás a que se engañe a los usuarios (finales) ni se limite su libertad de elección. Asimismo, la equidad implica que los profesionales de la IA deberían respetar el principio de proporcionalidad entre medios y fines, y estudiar cuidadosamente cómo alcanzar un equilibrio entre los diferentes intereses y objetivos contrapuestos. La dimensión procedimental de la equidad conlleva la capacidad de oponerse a las decisiones adoptadas por los sistemas de IA y por las personas que los manejan, así como de tratar de obtener compensaciones adecuadas frente a ellas. Con este fin, se

⁶¹ *Ibíd.*, apartado 51. Resaltado añadido por el autor.

⁶² *Ibíd.*, apartado 66.

*debe poder identificar a la entidad responsable de la decisión y explicar los procesos de adopción de decisiones*⁶³.

4) *El principio de explicabilidad.*

La explicabilidad exige transparencia e información, es decir, está conectada con la transparencia como derecho y como principio.

Conforme a las Directrices Éticas:

*La explicabilidad es crucial para conseguir que los usuarios confíen en los sistemas de IA y para mantener dicha confianza. Esto significa que los procesos han de ser transparentes, que es preciso comunicar abiertamente las capacidades y la finalidad de los sistemas de IA y que las decisiones deben poder explicarse – en la medida de lo posible – a las partes que se vean afectadas por ellas de manera directa o indirecta. Sin esta información, no es posible impugnar adecuadamente una decisión. No siempre resulta posible explicar por qué un modelo ha generado un resultado o una decisión particular (ni qué combinación de factores contribuyeron a ello). Esos casos, que se denominan algoritmos de «caja negra», requieren especial atención. En tales circunstancias, puede ser necesario adoptar otras medidas relacionadas con la explicabilidad (por ejemplo, la trazabilidad, la auditabilidad y la comunicación transparente sobre las prestaciones del sistema), siempre y cuando el sistema en su conjunto respete los derechos fundamentales. El grado de necesidad de explicabilidad depende en gran medida del contexto y la gravedad de las consecuencias derivadas de un resultado erróneo o inadecuado*⁶⁴.

3 Los principios éticos en la investigación con sistemas de IA según la IA⁶⁵

Ahora, imaginemos que podemos utilizar a la propia IA o, mejor dicho, a un sistema de IA, como por ejemplo ChatGPT, para que nos ayude a identificar los principios éticos que deben guiar a investigación con sistemas de IA, probemos.

Así, podríamos realizarle una pregunta.

La investigación con sistemas de inteligencia artificial (IA) debe guiarse por principios éticos sólidos para garantizar que su desarrollo y aplicación beneficien a la sociedad, minimicen los riesgos y respeten los derechos humanos. A continuación, se presentan los principios éticos más ampliamente aceptados:

1. Beneficencia

La IA debe desarrollarse y utilizarse para promover el bienestar humano y mejorar la calidad de vida.

Las investigaciones deben enfocarse en resolver problemas significativos sin causar daño.

2. No maleficencia

Se debe evitar causar daño intencional o no intencional a las personas, grupos o al medio ambiente.

Incluir mecanismos para identificar y mitigar sesgos, errores y consecuencias imprevistas.

3. Autonomía

Respetar la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas.

Garantizar el consentimiento informado en los estudios que involucren datos personales o interacción con humanos.

4. Justicia

Promover la equidad en el acceso, uso y beneficios de la IA.

Evitar la discriminación y el sesgo algorítmico que pueda perjudicar a ciertos grupos.

5. Transparencia

Facilitar la comprensión de cómo funcionan los sistemas de IA, sus decisiones y limitaciones.

Publicar metodologías, fuentes de datos y resultados de manera clara y accesible.

6. Responsabilidad

Los investigadores y desarrolladores deben ser responsables de sus sistemas y decisiones.

⁶³ *Ibíd.*, apartado 52. Resaltado añadido por el autor.

⁶⁴ *Ibíd.*, apartado 53. Resaltado añadido por el autor.

⁶⁵ Para preparar este apartado se ha utilizado Chatgpt, para realizar una pregunta, y se ha reproducido la contetación facilitada por ChatGPT (<https://chatgpt.com/c/684e9af4-a904-8003-8798-57375a19117f>).

Establecer mecanismos claros de rendición de cuentas, especialmente cuando la IA afecta directamente a las personas.

7. Privacidad

Proteger los datos personales y sensibles utilizados o generados por los sistemas de IA.

Aplicar prácticas de minimización de datos y cumplimiento con marcos legales como el GDPR o equivalentes locales.

8. Seguridad y robustez

Diseñar sistemas seguros, resilientes ante ataques y fallos, y capaces de operar de manera confiable en condiciones diversas.

Incluir pruebas éticas y técnicas rigurosas antes de desplegar sistemas en entornos reales.

9. Sostenibilidad

Considerar el impacto ambiental de los sistemas de IA, especialmente el consumo energético y uso de recursos computacionales.

Estos principios suelen estar recogidos en marcos éticos de organizaciones como la OCDE, la Unesco, el IEEE, y declaraciones gubernamentales o institucionales sobre IA responsable.

Lo interesante es ver que los principios que identifica, y que extrae, indica, de los marcos éticos de organizaciones como la OCDE o UNESCO, y de declaraciones públicas o institucionales sobre una IA responsable, serían: 1. *Principio de beneficencia*, en el sentido de que el desarrollo debe perseguir el bienestar del ser humano y la mejora de la calidad de vida, resolviendo problemas a la vez que no causa daño; y que podríamos vincular a los principios de prevención del daño y de equidad antes comentados. 2. *Principio de no maleficencia*, entendido en el sentido de evitar los daños, tanto intencionales como no intencionales, tanto a las personas, grupos o al propio Medio Ambiente, así como la identificación y mitigación de “sesgos, errores y consecuencias imprevistas”, que vuelve a estar conectado con el principio de prevención, así como también con el principio de equidad. 3. *Principio de autonomía*, en el sentido de respeto de la capacidad de las personas para la toma de decisiones informadas, así como que se garantice el consentimiento informado cuando hay datos personales en interacción con seres humanos, que evidentemente conecta con el principio de respeto de la autonomía humana; 4. *Principio de justicia*, en el sentido de promover la equidad tanto el acceso como beneficios de la IA, como en evitar la discriminación y sesgos algorítmicos, que tienen conexión con el principio de equidad; 5. *Principio de transparencia*, en el sentido de facilitar el entendimiento del funcionamiento y decisiones de IA, así como la publicación de metodologías, fuentes de datos y resultados, que conecta con el principio de explicabilidad; 6. *Principio de responsabilidad*, en el sentido de que las personas que desarrollan la investigación con sistemas de IA deben ser “responsables” de dichos sistemas y de las decisiones adoptadas, así como se debe establecer mecanismos de rendición de cuentas, claros, con forma especial cuando la IA afecte a personas, y que está conectado con el principio de equidad; 7. *Principio de privacidad*, en el sentido de que se deben proteger los datos personales, así como sensibles, que se utilicen o generen sistemas de IA, y también hay que aplicar prácticas de minimización de datos y cumplimiento normativo, en especial el RGPD, y que se conecta con los principios de prevención del daño y de equidad; 8. *Principio de seguridad y robustez*, en el sentido de que los sistemas de IA se deben diseñar seguros y resilientes frente a ataques y fallos, así como deben funcionar u operar de forma confiable en diversas situaciones y condiciones, y se deben aplicar pruebas rigurosas de carácter técnico y ético antes del despliegue o implementación de los sistemas en condiciones reales, lo que está conectado con el principio de prevención del daño; y el 9. *Principio de sostenibilidad*, en el sentido de que hay que considerar el impacto ambiental de los sistemas IA que se desarrollan, con particular atención al consumo energético y el uso que realizan de medios, recursos o infraestructuras computacionales (pensemos en los centros de datos y su desarrollo), lo que se conecta necesariamente con el principio de prevención del daño, así como con el principio de equidad.

De forma que podríamos tener la siguiente correlación de principios, con el siguiente mapa conceptual:

Ilustración 3: Elaborado por C. Benlloch Domènech, a partir de los datos facilitados por el autor.

Entiendo que los equipos de investigación tecnológica, de los que deberían formar parte juristas, para un adecuado asesoramiento no solo en el Derecho aplicable, sino también en estos principios éticos, durante todo el proceso tecnológico, desde la idea, su diseño, desarrollo e implementación; siguiendo estos principios éticos que complementan el Derecho aplicable, llevarán a cabo una investigación responsable de calidad, respetuosa con el marco ético y jurídico actual, con el máximo respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas.

4. Conclusiones

En la investigación con sistemas de IA, y dada la exclusión del ámbito de aplicación del RIA, cobran especial relevancia las normas éticas y profesionales, que se agrupan en torno a lo que podríamos denominar los principios éticos de la investigación con Inteligencia Artificial y tecnologías conexas, que complementan el Derecho aplicable, ya que la exclusión de la aplicación del RIA no afecta a la aplicación del resto de las normas, en su respectivo ámbito de aplicación, así como de los principios jurídicos relevantes.

Estos principios éticos se infieren fundamentalmente de las denominadas “Directrices Éticas para una IA fiable”, elaborada por el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, creado por la Comisión Europea en junio de 2018; si bien hay otros textos relevantes.

No obstante, como se ha puesto de manifiesto, una gran parte de estos principios éticos, entendidos como mandatos de orientación, ya están contenidos en normas jurídicas y son obligaciones legales. Precisamente, uno de los desafíos de la complejidad del Derecho contemporáneo, así como de su

aplicación e interpretación, deriva de la inclusión en el ordenamiento jurídico de principios y criterios metajurídicos que, junto con el carácter multi e interdisciplinar de lo que se ha venido a denominar tecnoderecho o Derecho de la ciencia y la tecnología, constituyen un nuevo tango jurídico con el que tenemos que bailar para poder comprender la realidad digital jurídica en la que vivimos, y poder exigir y garantizar adecuadamente, en un momento de desbordamiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico, el máximo respeto a los derechos y libertades de las personas, también durante todo el proceso de investigación científica con sistemas de IA.

Por ello, estos principios éticos cobran especial relevancia a la hora de orientar la aplicación e interpretación del Derecho aplicable a los sistemas de IA, y pueden servir también para orientar y guiar en el uso de sistemas de IA.

Estos principios, recogidos en las Directrices Éticas para una IA fiable, son el respeto de la autonomía humana, que en mi opinión recoge dos principios, respeto de la dignidad humana como fundamento de la libertad, y la autodeterminación en la participación de las personas en la actividad científica; prevención del daño, que contienen los principios de prevención y precaución (cautela), y que podríamos conectar con la beneficencia, no maleficencia, sostenibilidad, seguridad y robustez, y privacidad; equidad, que a su vez podríamos conectar con los principios de sostenibilidad, responsabilidad, privacidad, beneficencia y no maleficencia; y explicabilidad que conecta con el principio de transparencia.

Así, los equipos de investigación tecnológica, de los que deberían formar parte juristas, siguiendo estos principios en la investigación con sistemas de IA, garantizarán una investigación responsable de calidad, respetuosa con el marco ético y jurídico actual, con el máximo respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas.

Abstract

El desarrollo de los sistemas de Inteligencia Artificial plantea riesgos para la protección de los derechos y libertades de las personas. Para hacer frente a estos riesgos, la Unión Europea está desarrollando un marco ético y normativo de gobernanza digital y tecnológica que pone en el centro a las personas. El nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial es uno de los hitos importantes en este proceso de construcción del marco normativo que, sin embargo, exceptúa de su ámbito de aplicación la actividad científica, con alguna excepción. Así, la actividad de investigación con sistemas de IA deberá ajustarse a los principios éticos aplicables. En este trabajo tratamos de aproximarnos a estos principios (éticos) que están llamados a gobernar la investigación científica con sistemas de IA y que, inferidos de distintos textos como las Directrices Éticas para una IA fiable, integran tanto principios ya reconocidos en el ordenamiento jurídico (principios jurídicos) como principios éticos (metajurídicos) que se complementan dentro del emergente Derecho europeo de la ciencia y la tecnología o tecnoderecho, formando un nuevo tango jurídico con el que debemos "bailar" para garantizar la máxima garantía a los derechos y libertades de las personas, incluyendo todo el proceso de investigación científica con sistemas de IA.

Palabras clave: inteligencia artificial, IA principios, ética, investigación, derecho, tecnoderecho

*

The development of Artificial Intelligence systems poses risks to the protection of human rights and freedoms. To address these risks, the European Union is developing an ethical and regulatory framework of digital and technological governance that puts people at the center. The new Artificial Intelligence Act is one of the important milestones in this process of building the regulatory framework, which, however, excludes scientific activity from its scope, with some exceptions. Therefore, the research activity with AI systems must comply with applicable ethical principles. In this work, we attempt to explore these (ethical) principles that are called to govern scientific research with AI systems and that, inferred from different texts such as the Ethical Guidelines for Trustworthy AI, integrate both principles already recognized in the legal framework (legal principles) as well as ethical principles (meta-legal) that complement each other within the emerging European law of science and technology or techno-law, forming a new legal tango with

which we may "dance" to guarantee the maximum guarantee to the rights and freedoms of people, including the entire process of scientific research with AI systems.

Key words: artificial intelligence, AI principles, ethics, research, law, technolaw